

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАШИНАСОЗЛИГИ: МЕХНАТ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА ЯНГИ ИМКОНИАТЛАРНИ ИШГА СОЛИШ

Жахонгир Исмаилов Баходирович

Макроиктисодиёт ва ҳудудий тадқиқотлар институти бош мутахассиси

E-mail j.ismailov@imrs.uz

10.5281/zenodo.18955732

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги машинасозлигида сўнгги йилларда амалга оширилган ишлар, қишлоқ хўжалигининг механизацияланиш даражаси, маҳаллий хомашё базасидан ва янги технологиялардан фойдаланиш самарадорлиги таҳлил қилинган. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида бюджет тоифадаги тракторлар ҳамда юқори унумдор техника турларини ишлаб чиқаришни ўзлаштириш, ишлаб чиқариш қувватларидан самарали фойдаланиш ҳамда маҳаллийлаштириш даражасини 50 фоизга етказиш, маҳсулот таннархини ўртача 20 фоизга пасайтириш ҳамда корхоналарнинг молиявий ҳолатини яхшилаш кўзда тутилган. Таҳлил натижаларига кўра, ишлаб чиқариш қувватларидан самарали фойдаланиш ва уларни модернизация қилиш орқали янги имкониятларни ишга солиш бўйича тақлифлар берилган.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги машинасозлиги, трактор, инвестициалар, янги технологиялар.

Аннотация: В данной статье анализируются работы, проводимые в сельскохозяйственном машиностроении за последние годы, степень механизации сельского хозяйства, эффективность использования местного сырья и применение новых технологий. Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы предусмотрено освоение производства тракторов бюджетного класса и высокопроизводительных видов техники, эффективное использование производственных мощностей и доведение уровня локализации до 50%, снижение себестоимости продукции в среднем на 20% и улучшение финансового состояния предприятий. В результате анализа предлагается запустить новые возможности за счет эффективного использования производственных мощностей и их модернизации.

Ключевые слова: сельскохозяйственное машиностроение, трактор, инвестиции, новые технологии.

Abstract: this article analyzes the work carried out in agricultural machinery over the past few years, the degree of mechanization in agriculture, the efficiency of using local raw materials, and the application of new technologies. The Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026 includes the development of budget-class tractors and high-performance types of machinery, the efficient use of production capacities, achieving a localization level of up to 50%, reducing production costs by

an average of 20%, and improving the financial condition of enterprises. Based on the analysis, it is proposed to unlock new opportunities through the effective use and modernization of production capacities..

Keywords: agricultural machinery, tractor, investments, new technologies.

Кириш

Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда уни техникавий жиҳозланиш даражаси алоҳида ўрин тутади. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш операцияларини ривожлантириш ва такомиллаштириш учун ривожланган мамлакатлар турли хил юқори технологияли жараёнлар ва ускуналарни жорий қилмоқдалар. Натижада, қишлоқ хўжалигида технологик операциялар ва жараёнларни тўлиқ автоматлаштириш орқали оғир жисмоний меҳнатни сезиларли даражада енгиллаштириб, янада унумли ва самарали ҳосилдорликга эришилмоқда. Бу эса ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини оширишга олиб келади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 12 декабрдаги ПҚ-431-сонли “Қишлоқ хўжалигини механизациялаш даражасини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори билан ¹:

2025-2026 йилларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар, қишлоқ хўжалиги корхоналари ва маҳаллаларга агротехник хизматлар кўрсатувчи тадбиркорларга 17 турдаги замонавий қишлоқ хўжалиги техникаларини кредит ёки лизинг шартларида етказиб беришни ташкил этиш;

2025 йил 1 январдан бошлаб, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ва дилерлар орқали муомалага чиқариладиган қишлоқ хўжалиги техникаларига амалдаги қонунчиликка мувофиқ қўлланиладиган имтиёزلарни (субсидия, солиқ ва божхона имтиёзлари ва молиявий ёрдамлар) татбиқ этиш;

хорижий компанияларни жалб қилган ҳолда аниқ доналаб экувчи кўп функцияли чигит экиш сеялкалари, замонавий пахта териш комбайнлари, озуқа йиғувчи, боғдорчилик комбайнларини маҳаллийлаштирган ҳолда ишлаб чиқарилишини таъминлаш масаласи бўйича ечимлар берилган.

Адабиётлар шарҳи

Қишлоқ хўжалиги машинасозлигини маҳаллийлаштириш, уни инновацион ривожлантириш ва натижада иқтисодиётдаги ўрнини мустаҳкамлаш юзасидан йирик ташкилотлар, кўплаб хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимлар, ўзларининг тадқиқотларини олиб боришган.

Бу борада Жаҳон банкининг “Хўжаликларни механизациялаш: Европа ва Марказий Осиёнинг паст ва ўрта даромадли мамлакатлари қишлоқ хўжалиги учун янги вазибалар” тўғрисидаги ҳисоботида² 1997-2005 йилларда Шарқий Европа мамлакатларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирувчи корхоналарга техникалар етишмаслиги боис самарадорлик пасайиб, кўл меҳнатидан фойдаланиш оқибатида маҳсулот таннархи ўсиши ва бозордаги рақобатбардошлиги йўқолганлиги кўрсатилган. Марказий Осиё мамлакатларида 2012-2023 йилларда худди шу тенденция кузатилаётганлиги ва замонавий, самарадор техникалар хўжаликларга етказиб берилиши бўйича тегишли

чоралар кўрилмаган тақдирда хуудларда ҳолат ёмонлашиши мумкинлиги тахмин қилинган.

Бирлашган миллатлар ташкилотининг Озиқ овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилотининг “Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалигининг ҳолати 2022” ҳисоботида³:

1. Дунё бўйлаб механизациялаш даражаси ўртасида катта фарқларни таъкидлаб, қишлоқ хўжалигини механизациялаш маҳсулдорликга, қашшоқликни камайтиришга, озиқ-овқат хавфсизлигига, овқатланиш даражасини яхшилашга ижобий таъсир кўрсатишини келтирган;

2. Кичик хажмдаги техникалар ривожини йирик ва кичик фермер хўжаликлари ўртасидаги тенгсизликнинг кучайиши олдини олиб, қишлоқ хўжалигида ишчиларининг этишмаслиги ва мавсумийлиги шароитида операцияларни ўз вақтида бажаришдан ташқари, машаққатли ишларнинг камайишига олиб келишини таъкидлаган.

3. Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва аграр сеторда рақамли автоматлаштириш давлат тарафидан қўллаб қувватловларсиз амалга оширилиши мумкин эмаслиги таъкидланган.

Белоруссия давлат аграр техника университетининг “Қишлоқ хўжалиги техникасини ривожлантиришнинг инновацион йўналишлари” ўқув курсида⁴ аграр секторда қишлоқ хўжалиги инновацион техникаларидан фойдаланиш натижасида:

- агротехник жараёнларни қисқа вақтда амалга ошириш имкони яратилиши ҳисобига харажатларни қисқартириш ва самарадорликни ошириш;

- ерни сифатли ва тўлиқ қайта ишлаш имконияти пайдо бўлиши ҳисобига, ҳосилдорликни ошириш;

- оз сонли ишчи-ҳизматчилар билан катта майдонларни қамраб олиш орқали, меҳнат унумдорлигини ошириш имкониятлари вужудга келиши кўрсатиб ўтилган.

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги машинасозлигининг ривожланиши: муаммолар ва истиқболлар, А. Маткаримов⁵ илмий ишида маҳаллий қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчи корхоналарининг ривожланишига таъсир қилувчи асосий муаммолар кўрсатиб берилган. Жумладан:

- корхоналардаги технологик ускуналарнинг эскирган парки;

- ишлаб чиқариш майдонларидан самарасиз фойдаланиш;

- юқори малакали мутахассисларнинг етишмаслиги;

- тайёр маҳсулотларни маҳаллийлаштириш даражаси пастлиги;

- ҳом ашё базасининг етишмаслиги;

- истеъмолчиларнинг тўлов қобилиятининг пастлиги;

- қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари ва қишлоқ хўжалиги техникаси ишлаб чиқарувчилари ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар тизимидаги тўлов интизомининг заифлиги, харидорларни молиялаштиришнинг чекланганлиги, ўрнатилган, тиркамали ва ихтисослаштирилган техника ишлаб чиқариш ва сотиш учун имтиёзлар ва/ёки субсидияларнинг камлиги.

Юқоридаги омиллар қишлоқ хўжалиги машинасозлигида маҳсулот сифати ва ишлаб чиқариш самарадорлигига таъсир этиб, техникаларнинг кенг ассортиментини ишлаб чиқариш ва чуқур маҳаллийлаштиришга салбий таъсир кўрсатаётгани боис, ҳар йили техника паркининг 2-3 фоизидан кўп бўлмагани қисми янгилашишига сабаб қилиб кўрсатилган.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот жараёнида Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва Миллий статистика қўмитаси маълумотлари таҳлил қилинди. Қишлоқ хўжалиги машинасозлиги саноатини баҳолашда “Тошкент трактор заводи” МЧЖга жойига чиққан ҳолда ўрганишлар олиб борилди, ишлаб чиқариш ҳажмлари ва самарадорлик динамика таҳлил қилинди. Шунингдек, импортга қарамлик даражаси ва маҳсулот таннархида хомашё улуши баҳоланди.

Таҳлиллар. Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси тақдим этган маълумотларга асосан қишлоқ хўжалиги учун керак бўлган техникаларни турлари кесимида таҳлил қилинди (1-жадвал).

Техника турларининг таҳлили, экин майдонлари учун меъёр бўйича талаб этиладиган техникалар тўғрисидаги ҳолат уни такомиллаштириш бўйича амалий чора-тадбирлар ишлаб чиқиши зарурлигини кўрсатмоқда.

1-жадвал

Республикада экин майдонлари учун меъёр бўйича талаб этиладиган техника турлари кесимида техникалар тўғрисида маълумот, дона

Техника тури ва номи	Талаб этиладиган техникалар сони, дона	2025 йил ҳолатига мавжуд техникалар сони, дона	Меъраган фарқи, дона	Таъминланиш даражаси, %
Ҳайдов тракторлари	9684	8105	-1579	83,7
Универсал чопиқ тракторлари	25114	20933	-4181	83,4
Мини трактор	3770	5413	1643	143,6
Пахта териш машиналари	3370	1387	-1983	41,2
Дон комбайнлари	3921	4027	106	102,7
Ем хашак ўриш комбайнлари ва агрегатлари	2300	550	-1750	23,9

Манба: Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги очиқ маълумотлар базаси асосида ҳисоб китоблар

Мисол учун, 2025 йилда республикада:

- 8 105 дона ҳайдов тракторлари мавжуд бўлиб, таъминланиш даражаси 83,7%;

- чопиқ тракторларидан 20 933 дона мавжуд бўлиб, таъминланиш даражаси 83,4% ни ташкил қилади;

- пахта териш комбайнларидан 1 387 дона мавжуд бўлиб, таъминланиш даражаси 41,2% ни ташкил қилади.

Таҳлиллар, қишлоқ хўжалигини етарли даражада техникалар билан таъминланмаслиги ва унинг оқибатида экин майдонларига меъёрлардан кам ишлов берилиши ерларнинг деградацияси ва катта майдонларнинг қишлоқ хўжалиги фойдаланишидан чиқиб кетиши ҳолатларини келтириб чиқариши мумкинлигини кўрсатди.

Хозирги кунда, юқоридаги техникаларни ишлаб чиқарувчи корхона – “Тошкент трактор заводи” МЧЖ Ўзбекистонда ягона, йирик корхона ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 ноябрдаги ПҚ-7-сон “Чирчиқ шаҳрида қишлоқ хўжалиги машинасозлик кластерини ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори билан «Тошкент қишлоқ хўжалиги техникаси заводи» АЖ, «Агрегат заводи» АЖ, “Технолог” АЖ, “Технолог-Стан” МЧЖ, “Агросаноатмашинвест” МЧЖлар ишлаб чиқариш қувватларининг бир қисмини Чирчиқ шаҳрига кўчириш ва жойлаштириш йўли билан Чирчиқ шаҳрида “Тошкент трактор заводи” МЧЖ (“AgroTech Klaster” кластери) ташкил қилинган.

Ислохотлар натижасида “Тошкент трактор заводи” МЧЖ ишлаб чиқариш ҳажми 2023 йилда 4,2 баробар, 2024 йил 12 баробар ошди (2- жадвал).

2- жадвал.

“Тошкент трактор заводи” МЧЖ ишлаб чиқариш ҳажмидаги маҳсулотлар тури бўйича улуши (%)

Манба: “Тошкент трактор заводи” МЧЖ томонидан тақдим этилган маълумотлар.

“Тошкент трактор заводи” МЧЖ тарафидан тақдим этилган маълумотларга биноан, жами ишлаб чиқарилган ҳажмидан 90,6% импорт

орқали олиб келиниб катта блокли йиғиш орқали ишлаб чиқарилаётган (SKD - Semi Knocked Down) техникалар, қолган 9,4% чуқур маҳаллийлашган маҳсулотлар ҳиссасига тўғри келади.

Тайёр импорт (SKD) маҳсулотларни ҳисобга олмаган ҳолда корхона тарафидан 2024 йил давомида жами маҳаллий ишлаб чиқарилган (110,1 млрд. сўм) маҳсулотлардан 29,6 млрд. сўм (ёки маҳаллий маҳсулотлардаги улуши 26,9%) культиваторлар, 21,0 млрд. сўм (19,1%) трактор прицеплари, 12,2 (11,1%) пуркагичлар ва 47,2 млрд. сўм (42,9%) бошқа қишлоқ хўжалиги техникалари ва кўрсатилган хизматлар ҳиссасига тўғри келади.

Шундан келиб чиқиб, ушбу маҳаллий ишлаб чиқарилаётган техникалар номенклатурасини таҳлил қилиниб, улар қишлоқ хўжалиги машинасозлиги саноати ишлаб чиқариш таннархи таркибида моддий харажатлар улуши юқори эканлигини кўрсатди. Культиваторларнинг 48,2%, прицепларнинг 43,8% ва пуркагичларнинг 46,2% қора метал ва ундан ясалган бутловчи қисмлар ҳиссасига тўғри келади. Шунингдек, жами тўланаётган солиқларнинг 75-80% кўшилган қиймат солиғи ҳиссасига тўғри келмоқда. Бундай ҳолатларда таннархни пасайтириш асосан эҳтиёт қисмларни маҳаллилаштириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини кескин ошириш ҳисобига амалга ошириш мумкиш.

Қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлаб чиқаришда меҳнат унумдорлигини ошириш ва янги имкониятларни ишга солиш учун хулоса ва таклифлар

1. Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги техникасига бўлган эҳтиёжнинг бир қисми маҳаллий ишлаб чиқариш ҳисобига, қолган қисми эса импорт орқали (жумладан SKD орқали) қопланмоқда. Ишлаб чиқариш ускуналарининг катта қисми эскирган, техник хизмат кўрсатиш инфратузилмаси етарли эмас. Кадрлар етишмаслиги ҳам тизимдаги асосий муаммолардан биридир.

2. Замонавий қишлоқ хўжалиги техникасини ишлаб чиқариб, агросаноат комплекси корхоналарига етказиб бериш, ундаги меҳнат унумдорлигини бир неча баробар ошириш имконини беради. Масалан, юқори ҳосилдорликка эга комбайнлар, тракторлар ва томчилатиб суғориш тизимларини ўрнатиш натижасида агротехник ишларни қисқа муддатда ва самарали амалга ошириш мумкин.

3. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги техникасини ишлаб чиқаришда мослашувчан ишлаб чиқариш концепциясини босқичма-босқич жорий қилиш зарур.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини механизациялаш даражасини ошириш бўйича бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда, бироқ, қишлоқ хўжалиги техникасини ишлаб чиқаришда мослашувчан ишлаб чиқариш⁶ (lean manufacturing) концепциясининг тизимли жорий этилмаганлиги келажакда шундай усулларни татбиқ этиш учун замин яратиши мумкин.

4. Маҳаллий компонентлардан фойдаланган ҳолда илғор қишлоқ хўжалиги техникасини лицензиявий ишлаб чиқаришини ривожлантириш чораларини кўриш зарур.

5. Қишлоқ хўжалиги техникаси учун бутловчи қисмларни маҳаллийлаштиришни, чунончи ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулотларнинг таннархини пасайтиришни жадаллаштириш бўйича амалий чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш зарур.

6. Арзон ва кичик хажмдаги қишлоқ хўжалиги техникасини ишлаб чиқариш кўламини кенгайтириш ва рағбатлантириш зарур.

7. IoT (Internet of things) ва телеметрия каби инновацион ёндашувларни Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги техникасига босқичма-босқич жорий этиш⁷.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 12 декабрдаги ПҚ-431-сонли қарори, <https://lex.uz/docs/7261011>

2. Рабочий доклад всемирного банка № 53318-SAS

3. БМТ Озиқ овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилотининг “Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалигининг ҳолати 2022” ҳисоботи. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/1c329966-521a-4277-83d7-07283273b64b/content/sofa-2022/digital-revolution-agricultural-practices.html>

4. Учебная дисциплина "Инновационные направления развития сельскохозяйственного машиностроения" Белорусский государственный аграрный технический университет, <https://www.bsatu.by/ru/innovacionnye-napravleniya-razvitiya-selskohozyaystvennogo-mashinostroeniya>

5. Развитие сельскохозяйственного машиностроения в Узбекистане: проблемы и перспективы, <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-selskohozyaystvennogo-mashinostroeniya-v-uzbekistane-problemy-i-perspektivy>

6. Бесплатные ресурсы и свежие взгляды по бережливому производству, <https://www.leanproduction.com>

7. <https://www.euromobile.ru/m2m-resheniya/iot-v-selskom-khozyaystve-tochnoe-zemledelie-umnye-teplitsy-i-drugie-innovatsionnye-resheniya/>